

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Рустам Эркинбой угли Яхшибоев¹, Дилбар Эркинбой кизи Яхшибоева²

¹ Ассистент, Ташкентский университет информационных технологии имени Мухамада аль-Хоразмий, Ташкент, Узбекистан

² Студентка, Ташкентская медицинская академия Ташкент, Узбекистан²

E-mail: yaxshiboyevrustam@gmail.com

Abstract – This article discusses prediction algorithms for the preliminary diagnosis of gastroenterological diseases. Made analysis of several algorithms such as KNN, Random Forest, DNN, ResNet. Currently, artificial intelligence algorithms are widely used in all industries and give their results.

For example, it increases the efficiency of the staff and reduces the human factor. With the help of some algorithms, it is possible to solve the problem of diagnosing several diseases.

Classification algorithms are used, with the help of classification, the diagnosis system quickly determines the disease and can help the medical staff quickly make a decision and make an accurate diagnosis for a specific disease.

The effectiveness of algorithms in the field of medicine of gastroenterological diseases has been tested and the corresponding results have been obtained. A study was conducted on the composition of human saliva, the characteristics and function of saliva. The parameters of human saliva and how it affects human health have been studied. In this case, an analysis of algorithms for the preliminary diagnosis of a disease of the gastrointestinal tract was made. With the help of saliva, you can pre-diagnose diseases of the gastrointestinal tract. For preliminary diagnosis and determination of diseases of the gastrointestinal tract, the classification algorithms KNN, Random Forest, DNN and ResNet are used.

Keywords – KNN, Random Forest, DNN, ResNet, artificial intelligence, algorithm, gastroenterological diseases, medicine.

Аннотация – В данной статье рассмотрены алгоритмы прогнозирования для предварительного диагностирования гастроэнтерологических заболеваний. Сделан анализ нескольких алгоритмов, таких как KNN, Random Forest, DNN, ResNet. Настоящее время алгоритмы искусственного интеллекта широко используются во всех отраслях и дают свои результаты.

Например, повышает эффективность работы персонала и уменьшает фактор человека. С помощью некоторых алгоритмов можно решать проблемы диагностирования нескольких заболеваний.

Используется алгоритмы классификации, с помощью классификации система диагностирования быстро определяет заболевания и может помочь медперсоналу быстро сделать решение и поставить точный диагноз по определенному заболеванию.

Проверено эффективность алгоритмов в сфере медицины гастроэнтерологических заболеваний и получены соответствующие результаты. Проведено исследование о составе слюны человека, характеристика и функция слюны. Изучены параметры слюны человека и как влияет на здоровье человека. В данном случае сделан анализ алгоритмов по предварительному диагнозу заболевания желудочно-кишечного тракта. С помощью слюны можно предварительно диагностировать заболевание желудочно-кишечного тракта. Для предварительного диагностирования и определения заболеваний желудочно-кишечного тракта используется алгоритмы классификации KNN, Random Forest, DNN и ResNet.

Ключевые слова – KNN, Random Forest, DNN, ResNet, искусственный интеллект, алгоритм, гастроэнтерологические заболевания, медицина.

Annotatsiya - Ushbu maqolada gastroenterologik kasalliklarni dastlabki tashxislash uchun bashorat qilish algoritmlari muhokama qilinadi. KNN, Random Forest, DNN, ResNet kabi bir nechta algoritmlarni tahlil qildi. Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt algoritmlari sanoatning barcha sohalarida keng qo'llaniladi va o'z natijalarini beradi.

Masalan, xodimlarning samaradorligini oshiradi va inson omilini kamaytiradi. Ba'zi algoritmlar yordamida bir nechta kasalliklarni tashxislash muammosini hal qilish mumkin.

Tasniflash algoritmlari qo'llaniladi, tasniflash yordamida diagnostika tizimi kasallikni tezda aniqlaydi va tibbiy xodimlarga tezda qaror qabul qilish va muayyan kasallik uchun to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi.

Gastroenterologik kasalliklar tibbiyoti sohasidagi algoritmlarning samaradorligi sinovdan o'tkazildi va tegishli natijalarga erishildi. Inson tupurigining tarkibi, tupurigining xususiyatlari va funksiyasi yuzasidan tadqiqot olib borildi. Inson tupurigining parametrlari va uning inson salomatligiga ta'siri o'rganildi. Bunday holda, oshqozon-ichak trakti kasalliklarini dastlabki tashxislash uchun algoritmlarni tahlil qilish amalga oshirildi. Tuprik yordamida siz oshqozon-ichak trakti kasalliklarini oldindan aniqlashingiz mumkin. Oshqozon-ichak trakti kasalliklarini dastlabki tashxislash va aniqlash uchun KNN, Random Forest, DNN va ResNet tasniflash algoritmlari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar - KNN, Random Forest, DNN, ResNet, sun'iy intellekt, algoritim, gastroenterologik kasalliklar, tibbiyot.

Искусственный интеллект (Artificial intelligence) - наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. [1,2]

Предварительная диагностика помогает выяснить проблемы, определить узкие места предприятия, составить программу будущих изменений и должна отвечать на вопросы: можно ли решить выявленные проблемы, в какой последовательности их необходимо решать. [22]

Алгоритм К-ближайших соседей (KNN) — это тип управляемого алгоритма ML, который может использоваться как для классификации, так и для задач прогнозирования регрессии. [3,4]

Алгоритм К-ближайших соседей работает как «сходства признаков», особенно используется для прогнозирования значений новых точек данных, что новой точке данных будет присвоено значение, насколько он близко соответствует точкам в обучающем наборе.

KNN попадает в контролируемые алгоритмы обучения. Это означает, что есть набор данных с метками обучающих измерений (x, y), и найти связь между x и y. Цель обнаружить функцию $h: X \rightarrow Y$, чтобы, имея неизвестное наблюдение x, $h(x)$ мог положительно предсказать идентичный выход y.

Для метрик расстояния будет использовано евклидовы метрика:

$$d(x, x') = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + \dots + (x_n - x'_n)^2}$$

вход x присваивается классу с наибольшей вероятностью.

$$P(y = j | X = x) = \frac{1}{K} \sum_{i \in A} I(y^{(i)} = j)$$

Для регрессии метод будет таким же, вместо классов соседей мы возьмем значение цели и найдем целевое значение для невидимой точки данных, взяв среднее, среднее или любую подходящую функцию. [5,6]

Алгоритм Random forest («случайный лес») — алгоритм [машинного обучения](#), предложенный Лео Брейманом и [Адель Катлер](#), заключающийся в использовании комитета (ансамбля) [решающих деревьев](#). Random forest выполняет выборку строк и столбцов с деревом решений в качестве основы. Модели h_1, h_2, h_3, h_4 отличаются друг от друга больше, чем при использовании только мешков из-за выборки столбцов. [7,8,9]

Рис 1. Алгоритм Random forest

По мере увеличения числа базовых учеников (k) дисперсия будет

уменьшаться. Когда вы уменьшаете k , дисперсия увеличивается. Но смещение остается постоянным для всего процесса. k можно найти с помощью перекрестной проверки.

Глубокое обучение (DNN) - совокупность методов машинного обучения, основанных на обучении представлениям, а не специализированных алгоритмах под конкретные задачи.

Глубокое обучение характеризуется как класс алгоритмов машинного обучения, который: использует многослойную систему нелинейных фильтров для извлечения признаков с преобразованиями. [10,11,12]

Каждый последующий слой получает на входе выходные данные предыдущего слоя. Система глубокого обучения может сочетать алгоритмы обучения с учителем и без учителя, при этом анализ образца представляет собой обучение без учителя, а классификация — обучение с учителем, обладает несколькими слоями выявления признаков или параметров представления данных (обучение без учителя).

При этом признаки организованы иерархически, признаки более высокого уровня являются производными от признаков более низкого уровня.

является частью более широкой области машинного обучения изучения представлений данных, формирует в процессе обучения слои на нескольких уровнях представлений, которые соответствуют различным уровням абстракции; слои образуют иерархию понятий.

Рис 2. Архитектура DNN.

Остаточная нейронная сеть (ResNet) - это искусственная нейронная сеть (ANN). Остаточные нейронные сети используют пропускные соединения или ярлыки для перехода через некоторые слои. [13,14,15]

Типичные модели ResNet реализуются с двух - или трехслойными пропусками, которые содержат нелинейности (ReLU) и пакетную нормализацию между ними.

Дополнительная весовая матрица может использоваться для изучения весов пропусков, эти модели известны как магистральные сети. Модели с несколькими параллельными пропусками называются плотными сетями.

В контексте остаточных нейронных сетей не связочная сеть может быть описана как простая сеть.

Есть две основные причины для добавления пропускных соединений:

• чтобы избежать проблемы исчезающих градиентов или смягчить проблему деградации (насыщения точности);

• где добавление большего количества слоев к подходящей глубокой модели приводит к более высокой ошибке обучения.

Во время обучения веса адаптируются к отключению восходящего слоя, и усилить ранее пропущенный слой. В простейшем случае адаптируются только веса для соединения соседнего слоя, без явных весов для восходящего слоя.

Это работает лучше всего, когда один нелинейный слой переступает, или когда все промежуточные слои являются линейными. Если нет, то для пропущенного соединения следует выучить явную весовую матрицу (следует использовать HighwayNet).

Пропуск эффективно упрощает сеть, используя меньше слоев на начальных этапах обучения. Это ускоряет обучение за счет уменьшения влияния исчезающих градиентов, так как существует меньше слоев для распространения. Затем сеть постепенно восстанавливает пропущенные слои по мере изучения пространства объектов.

К концу обучения, когда все слои расширяются, она остается ближе к многообразию и таким образом учится быстрее. Нейронная сеть без остаточных частей исследует больше пространства признаков. Это делает ее более уязвимой к возмущениям, которые заставляют ее покидать многообразие, и требует дополнительных обучающих данных для восстановления.

Рис 3. Алгоритм ResNet
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В статистике медицинских заболеваний гастроэнтерологические заболевания стоят на втором месте. Смертность с гастроэнтерологическим заболеванием увеличивается год за годом. Связи с этим используя современных модели, алгоритмы и архитектур искусственного интеллекта можно разработать аппаратно-программный комплекс для прогнозирования и предварительного диагностирования гастроэнтерологических заболеваний.

С помощью вышеуказанных алгоритмов сделан анализ эффективности алгоритмов. Для образца анализа выбрано слюна человека. Слюна (от латинского Saliva) – это бесцветная жидкость, выделяется в слюнными железами в полости рта. В полости рта есть различные слюнные железы, поэтому слюна человека часто рассматривают как смешанную слюну.

Слюна – это ещё активный пищеварительный сок, за сутки у взрослого человека образуется 0,5 – 2,0 л слюны. В полости рта есть три вида слюнного железа:

- Мукоидные;
- белковые,
- смешанная.

Функция слюны:

• Пищеварительная – смачивает и увлажняет пищу, растворяется соли и сахар, помогает глотать пищу.

• защитная – предохраняет от высыхания полости рта, отмывает налёт зубов, нейтрализует кислот, регулирует температуру

принимаемой пищи и источник кальция и фосфора.

• трофическая - регулируют микроциркуляторное кровообращение в тканях слюнных желез и слизистой оболочке полости рта.

Характеристика слюны человека. У здорового человека смешанная слюна составляет вода, органические и неорганические компоненты. Полная характеристика слюны указано в таблице №1.

Таблица №1

Вода	99,4-99,5 %
Органические и неорганические компоненты	0,5-0,6 %
Белки	1,4-6,4 г/л
Муцин	0,8-6,0 г/л
Холестерол	0,02-0,5 г/л
Глюкоза	0,1-0,3 г/л
Аммоний	0,01-0,12 г/л
Мочевая кислота	0,005-0,03 г/л

Неорганические вещества слюны – ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, кальция, хлора, фтора, а также фосфаты, хлориды, сульфаты, бикарбонаты. [16,20,21]

Органические вещества слюны:

• гликопротеиды, трансферрин, церулоплазмин, альбумины, глобулины, свободные аминокислоты, иммуноглобулины;

• небелковые азотсодержащие соединения – мочевины, аммиак, креатин;

• вещества с бактерицидным действием – лизоцим, обладающий также и противокариесным эффектом, а также способностью стимулировать регенераторные процессы;

• в смешанной слюне содержатся до 3 мг % свободных моносахаридов, а также продукты их превращений – лактат, пируват, цитрат;

• вещества мукоидной природы, в частности муцин. Муцин – важнейший органический компонент слюны, обеспечивает вязкость слюны, способствует склеиванию

частичек пищи и формированию пищевого комка, подготавливает его к проглатыванию;

• в смешанной слюне в небольших количествах присутствуют холестерин и его эфиры, жирные кислоты глицерофосфолипиды;

• ферменты.

Гормоны:

• кортизон;

• кортизол,

• эстрогены,

• тестостерон,

• саливопаротин,

• урогастрон,

• инсулиноподобное вещество,

• глюкагон,

• тонин.

Витамины:

• витамин С,

• никотиновая,

• пантотеновая,

• фолиевая кислота,

• тиамин,

• рибофлавин,

• пиридоксин.

Неорганические вещества слюны – ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, кальция, хлора, фтора, а также фосфаты, хлориды, сульфаты, бикарбонаты.[17,18,19]

В 2014 году Ташкентском медицинском академии проведено исследование на предварительные диагностики гастроэнтерологических заболеваний. Было разработано фотоэлектрический прибор для исследования жидкого образца.

Использование: Медицина, медицинские устройства для предварительной диагностики.

Задача: Увеличение удобства использования за счет упрощения конструкции и уменьшения габаритов, расширение функциональных возможностей.

Сущность полезной модели: Фотоэлектрический прибор содержит соединенный с источником тока источник света, установленный с возможностью подачи света на последовательно размещенные и оптически связанные диафрагму, линзу, фотоэлемент, световой фильтр и устройство для размещения исследуемого образца. Прибор снабжен микроамперметром, подключенным к фотоэлементу. Устройство

для размещения исследуемого образца выполнено в виде установленной между световым фильтром и линзой съемной рамки, в которой с возможностью съема закреплена прозрачная подложка.

Рис 4. Чертеж фотоэлектрического прибора

Фотоэлектрический прибор для исследования жидкого образца содержит соединенный с источником тока 1 источник света 2, установленный с возможностью подачи света на последовательно размещенные и оптически связанные диафрагмы 3, 4, линзу 7, фотоэлемент 8, световой фильтр 5 и устройство для размещения исследуемого образца, при этом он снабжен микроамперметром 9, подключенным к фотоэлементу 8, устройство для размещения исследуемого образца 6 выполнено в виде установленной между световым фильтром 5 и линзой 7 съемной рамки 11, в которой с возможностью съема закреплена прозрачная подложка 12 (Рис 4).

В данном исследовании проведено модернизация аппаратно-программный комплекса. Ниже указано чертеж предлагаемой нового аппарата (Рис 5).

Рис 5. Чертеж предлагаемой аппарата

Возможности предлагаемой аппаратно-программный комплекса комплектуется с малым компонентом:

1. Сенсор (датчик слюны)
2. LED экран
3. Wi Fi или Bluetooth модуль
4. USB порт
5. Батарея
6. Биосенсоры
7. Моторчик

Принцип работы аппаратно-программный комплекса очень проста: Аппарата можно поставить на щеке пациента, через сенсор слюны и биосенсоры будет определять состав слюны пациента, потом данные отправляется на компьютер. На персональном компьютере будет установлена программный обеспечение и база знание, который будет сделать анализ состав слюны пациента.

С помощью высшее указанном алгоритмами можно построить модель и алгоритм для предварительного диагноза пациента на гастроэнтерологических заболеваниях.

Ход исследование продолжиться дальнейшем до получения соответствующих результатов.

Аналог аппаратно-программного комплекса (Рис 6) ученые США (Массачусетского технологического университета) разработали аппаратов для определения количество глюкозы, чтобы измерить уровень сахарного диабета. [11]

Рис 6. Аппарат предварительного анализа сахарного диабета

Второй аналог аппаратно-программного комплекса (Рис 7) ученые США разработали еще одну аппарат для определение наркотический веществ в составе слюны человека. [11]

Рис 7. Аппарат для определение наркотических веществ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для тестирования и анализа алгоритмов было собрано начальные данные у 200 пациентов. Составлено дата сет из 6 входящих параметров (Рис 8). Дата сет было разделено на две части и проведено процесс обучение дата сетов. Проведено анализ алгоритмов KNN, Random Forest, DNN, ResNet.

Использовано для построение алгоритмов KNN, Random Forest, DNN, ResNet язык программирование Python. Разработано разные модели для каждого алгоритма.

Параметры дата сете	<i>Название состава слюны</i>
Parameter_1	Белки
Parameter_2	Муцин
Parameter_3	Холестерол
Parameter_4	Глюкоза
Parameter_5	Аммоний
Parameter_6	Мочевая кислота

Рис 8. Столбцы параметров.

На следующим этапе сделано анализ точность обучение дата сетов для каждого алгоритма (Рис 9).

Рис 9. Точность алгоритмов KNN, Random Forest, DNN, SVM вовремя обучение дата сетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальнейшем планировано увеличить точность каждого алгоритма, понадобится увеличить количество пациентов для дата сета.

Чтобы увеличить точность алгоритма DNN планируется добавить еще данные около 2000 пациента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Балашова, А. Фейки и роботы: какими будут главные технологические тренды 2019.
2. А. Балашова, А. Посыпкина, Е. Баленко // РБК. – 2018. – 3 дек.
3. Christopher Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, 2006
4. Leon Stenneth, Philip S. Yu, *Monitoring and mining GPS traces in transit space*, SIAM International Conference on Data Mining
5. Ganesh J., Gupta M., Varma V. *Interpretation of Semantic Tweet Representations* // arXiv preprint arXiv:1704.00898. — 2017.
6. Zhang A., Culbertson B., Paritosh P. *Characterizing Online Discussion Using CoarseDiscourse Sequences* // *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*. — 2017
7. Hastie, T., Tibshirani R., Friedman J. Chapter 15. Random Forests // [The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction](#). — 2nd ed. — Springer-Verlag, 2009. — 746 p.
8. Stallkamp J. et al. *Man vs. computer: Benchmarking machine learning algorithms for traffic sign recognition* // *Neural networks*. - 2012. - Т. 32. - С. 323-332
9. Masci J. et al. *Stacked convolutional auto-encoders for hierarchical feature extraction* // *Artificial Neural Networks and Machine Learning-ICANN 2011*. - Springer Berlin Heidelberg, 2011. - С. 52-59.
10. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. E. *Imagenet classification with deep convolutional neural networks* // *Advances in neural information processing systems*. - 2012. - С. 1097-1105
11. *A nanoelectronics-blood-based diagnostic biomarker for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)* <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1901274116>
12. Микаелян Н.П., Комаров О.С., Давыдов В.В., Мейснер И.С. *Биохимия ротовой жидкости в норме и при патологии. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по специальности «Стоматология»*. — Москва: ИКАР, 2017. — С. 10–11. — 64 с. — ISBN 978-5-7974-0574-0.
13. *Физиология человека. Учебник. Под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько*. — М.: Медицина, 1997 ISBN 5-225-02693-1 т. 2 с. 39
14. Привес, М.Г. *Анатомия человека / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович*. — Санкт-Петербург : СПбМАПО, 2011, 2014. — 720 с.
15. *Анатомия человека. В 2 томах. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. М.Р. Сапина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с.*
16. *Анатомия человека. В 2 томах. Т. II [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. М.Р. Сапина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 456 с.:*
17. Синельников, Р.Д. *Атлас анатомии человека : в 4 т. / Р.Д. Синельников*. — Москва : Медицина, 2010.
18. Островерхов Г.Е. *Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст]: учеб. для мед. вузов / Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий*. — 5-е изд., испр. — М.: МИА, 2013. — 736 с
19. *Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / А.В. Николаев*. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 736 с
20. M. B. Boltaeich, N. R. H. ogli, G. N. S. qizi and M. S. S. ogli, "Estimation affects of formats and resizing process to the accuracy of convolutional neural network," *2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011858.

21. Muminov, B., et al. "Localization and Classification of Myocardial Infarction Based on Artificial Neural Network,(2020) 2020 Information Communication Technologies Conference." (2020): 245-249.

22. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я. Предварительная прогнозирование медицинских заболеваний с помощью нейронных сетей. "Digitalization is the future of medicine" (2022). – 317-323 с